

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ РАЗНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Асилжанова Диера
Набижанова Гулнавоз
Казакбаева Саида
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: В данной статье рассматриваются структурные изменения в процессах заболеваемости населения Узбекистана, относящиеся к эндогенной группе факторов, а также наиболее значимые компоненты общественных преобразований, принадлежащие к экзогенной группе факторов. Тенденции структурных и социальных факторов заболеваемости и смертности анализируются с учетом специфики смены социально-демографических поколений Узбекистана.

Ключевые слова: здоровье, заболеваемость, поколение, социально-демографическая структура, воспроизводство населения.

Параметры здоровья населения формируются в зависимости от уровней и структуры заболеваемости и смертности. В свою очередь, отмеченные уровни и структуры формируются под воздействием изменений, происходящих как внутри самих процессов, так и под воздействием комплексного влияния различных социальных факторов, в совокупности определяющих специфику современной эпидемиологической ситуации.

Описание заболеваний и травм, а также факторов риска, которые способствуют развитию этих состояний, имеет жизненно важное значение для планирования и принятия решений в области охраны здоровья. Данные о состоянии здоровья населения и распространенности рисков часто носят фрагментарный характер, а иногда и противоречивы. Чтобы собрать всю информацию воедино и обеспечить возможность сравнения относительной значимости факторов риска по различным группам населения во всем мире, необходимо использовать концептуальную основу.

Большинство научных и медицинских ресурсов ориентировано на лечение. Однако понимание рисков для здоровья имеет решающее значение для профилактики заболеваний и травм. Конкретное заболевание или травма зачастую

является следствием влияния двух и более факторов риска, а это означает, что можно использовать несколько вмешательств для направленного воздействия на каждый из этих факторов. Например, инфекционный агент Микобактерия туберкулеза (*Mycobacterium tuberculosis*) является непосредственной причиной туберкулеза, однако проживание в многонаселенной квартире и плохое питание также увеличивают риск развития туберкулеза, что указывает на возможность нескольких путей предотвращения этого заболевания.

На здоровье человека существенное влияние оказывают различные факторы, определяющие его состояние. Взаимодействуя между собой, факторы обуславливают качественные и количественные характеристики экономического ресурса здоровья.

По экспертной оценке Всемирной Организации Здравоохранения, состояние здоровья каждого человека зависит от 4-х факторов: заложенной в организм генной программы – на 20 %, экологии – на 20 %, медицинского сервиса – на 10 %, образа жизни – на 50 %. Согласно такому подходу, решающее влияние на формирование здоровья человека оказывает его образ жизни.

Мы полагаем, что в современном мире количество факторов, влияющих на состояние ресурса здоровья, значительно увеличилось, и их состав существенно усложнился. Мы предлагаем классификацию факторов, определяющих экономический ресурс здоровья страны, которая основана на выделении двух групп факторов, имеющих эндогенную и экзогенную природу.

Эндогенные факторы – факторы, оказывающие влияние на ресурс здоровья, являющиеся в той или иной мере зависимыми от индивида. На данную группу факторов индивид способен оказывать регулирующее воздействие.

Экзогенные факторы – внешние факторы, оказывающие значительное воздействие на ресурс здоровья, однако не зависящие от деятельности отдельного человека; причины, на которые он практически не может повлиять. В группе эндогенных факторов нами выделены следующие: генетический, психологический, культурный, социально-бытовой.

Основными глобальными факторами риска смертности в мире являются повышенный уровень артериального давления (причина 13% всех случаев смерти в

мире), употребление табака (9%), повышенный уровень сахара крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и избыточный вес и ожирение (5%). Эти факторы повышают риск развития хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также диабет. Перечисленные факторы риска оказывают влияние на население, проживающее в странах, относящихся ко всем группам по уровню дохода: высокому, среднему и низкому.

Согласно статистике смертности, в Узбекистане более 59,7% людей умирают от болезней сердца и кровообращения — артериальная гипертония, мозговой инсульт, инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца. По ссылкам вы можете переходить на статьи о болезнях, которые были написаны ранее, и узнать больше о различных заболеваниях.

Второе по распространенности заболевание в республике — это злокачественные образования — от них умирают порядка 9,4% узбекистанцев. Ранее мы писали о том, как снизить риск развития онкологических заболеваний.

Около 5% людей умирают от болезней органов дыхания. Сейчас распространенность заболевания может увеличиться в связи с пандемией коронавируса. Почти 3,5% летальных исходов происходят из-за сахарного диабета.

Мужчины в возрасте 30-59 лет в три раза чаще умирают от острого инфаркта, чем женщины; в два раза чаще — от инсульта мозга.

Распространенное заболевание среди мужчин — рак губы. Это может быть связано с пагубными привычками большинства представителей сильного пола. Также мужчины сталкиваются со смертью из-за болезней печени, пищевода и желудка.

Женщины же страдают от рака груди, щитовидной железы и гинекологических заболеваний.

Однако генная программа, заложенная в человека, дополняется другими факторами, в частности, образом жизни, который на 50 % определяет состояние здоровья. Большинство западных исследователей определяют образ жизни как «широкую категорию, включающую индивидуальные формы поведения, активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-экономическому укладу».

Экономический фактор, а точнее, его негативное влияние на ресурс здоровья, выражается в низкой оценке человеческой жизни. Кроме того, в стране сложилась традиция воспринимать все расходы на поддержание и улучшение здоровья лишь как затраты. Не случайно финансирование здравоохранения осуществляется по остаточному принципу, а человек тратит на здоровье лишь незначительную часть доходов.

Как общественное, так и индивидуальное благосостояние оказывает значительное влияние на здоровье. Его воздействие бывает как прямое – через материальные условия, улучшающие биологическое выживание и здоровье, так и косвенное – через влияние на материальную сферу и контроль людей над жизненными обстоятельствами.

Социальный фактор через глубину и размеры социального неравенства, поляризацию в обществе оказывает значительное влияние на ресурс здоровья. Поляризация создает напряжение в обществе, которое вызывает нестабильность и агрессию, отчаяние и безнадежность, проявляющиеся преимущественно в различных формах социального нездоровья (алкоголизм, наркомания). Происходит маргинализация населения, формирующая бедность и нищету, бомжей и беспризорность, социальное сиротство. Эти группы в наибольшей степени охвачены болезнями социальной этиологии (туберкулез, гепатит, ВИЧ-инфекция), плохо поддающиеся стандартным технологиям лечения.

Литература:

1. Киселева Л.С. Факторы, формирующие здоровье населения: сущность и типология // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 8-1. – С. 17-20;
2. Прохоров Б.Б. Социальная стратификация общества и здоровье населения // Проблемы прогнозирования. 2019. № 3. С. 112–133.
3. Бодрова В. Отношение населения к здоровью и здравоохранению // Вестник общественного мнения. 2018. № 1. С. 86–91.
4. Назарова И.Б. Занятые на рынке труда: факторы, влияющие на здоровье // Вестник РУДН. 2020. № 6–7. С. 181–201;